

Efisiensi Perdagangan Lintas Batas: Dampak Qris Indonesia-Thailand Bagi Ekonomi Asean

Cross-Border Trade Efficiency: The Impact of Indonesia-Thailand QRIS on the ASEAN Economy

Atika Sofia¹, Fahira Aulia², Intan Purwati³, Marsalina Putri⁴, Nur Hasna Sya'baniyah⁵

¹⁻⁵Hubungan Internasional, Universitas Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 May 2026
Revised 20 May 2026
Accepted 22 May 2026
Available online 26 May 2026

Keywords

QRIS, Indonesia-Thailand, Integrasi Ekonomi, ASEAN, Local Currency Settlement.

Kata Kunci:

QRIS, Indonesia-Thailand, Economic Integration, ASEAN, Local Currency Settlement

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Nowadays, digitalization of payment systems has become an important pillar in accelerating economic integration in Southeast Asia. This study analyzes the efficiency of cross-border trade through the QRIS cooperation between Indonesia and Thailand, which has been integrated since 2022. Using the framework of Institutional Liberalism, this study examines how regional payment connectivity can reduce transaction costs and improve exchange rate transparency. The findings show that the collaboration between QRIS and PromptPay supports the use of local currencies through Local Currency Settlement, thereby reducing dependence on the US Dollar and international payment networks such as Visa and Mastercard. This integration has a positive impact on tourism and MSMEs by helping small business actors reach foreign consumers more practically and efficiently. Although challenges remain in financial literacy and digital infrastructure readiness, this model can serve as a blueprint for ASEAN's digital economic sovereignty.

ABSTRAK

Digitalisasi sistem pembayaran menjadi pilar penting dalam mempercepat integrasi ekonomi Asia Tenggara. Penelitian ini menganalisis efisiensi perdagangan lintas batas melalui kerja sama

QRIS Indonesia dan Thailand yang terintegrasi sejak 2022. Dengan teori Liberalisme Institusional, studi ini melihat bagaimana konektivitas pembayaran regional dapat menekan biaya transaksi dan meningkatkan transparansi nilai tukar. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kolaborasi QRIS dan PromptPay mendukung penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Settlement, sehingga mengurangi ketergantungan pada Dolar AS serta jaringan pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard. Integrasi ini berdampak positif pada pariwisata dan UMKM karena memudahkan pelaku usaha kecil menjangkau konsumen mancanegara secara praktis dan efisien. Meskipun masih terdapat tantangan literasi keuangan dan kesiapan infrastruktur digital, model ini dapat menjadi cetak biru bagi kedaulatan ekonomi digital ASEAN.

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, peta ekonomi di kawasan Asia Tenggara mengalami perubahan besar berkat percepatan digitalisasi sistem keuangan. Perdagangan internasional saat ini tidak lagi hanya soal perpindahan barang, melainkan juga seberapa cepat dan efisien sistem pembayaran yang mendukungnya. Di era digital, ketergantungan pada metode pembayaran konvensional yang melibatkan banyak perantara seringkali menghambat pelaku usaha, terutama sektor UMKM, karena biaya konversi mata uang yang tinggi dan proses penyelesaian yang lambat. Oleh karena itu, digitalisasi sistem pembayaran menjadi langkah krusial untuk memperlancar arus transaksi dan meningkatkan daya saing kolektif di tingkat regional (Bank Indonesia, 2023; 2024).

Di kawasan ASEAN, tantangan utama yang sering menghambat integrasi adalah fragmentasi sistem pembayaran antarnegara anggota. Kerja sama konektivitas pembayaran, seperti integrasi QRIS Indonesia dengan sistem QR Thailand, hadir sebagai solusi praktis untuk

menjawab hambatan tersebut. Indonesia dan Thailand sendiri merupakan dua kekuatan ekonomi digital yang sangat dinamis; Indonesia dengan ekonomi internet terbesarnya, dan Thailand sebagai pelopor sistem PromotePay yang terstandarisasi. Kesamaan visi kedua negara dalam mengadopsi standar QR yang interoperable memungkinkan penggunaan mata uang lokal, sehingga mengurangi ketergantungan pada mata uang asing dalam transaksi retail dan menciptakan kemandirian moneter yang lebih kuat (Bank of Thailand, 2023; Suryani, 2024).

Implementasi QRIS lintas batas bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan kebijakan strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. Dengan memangkas biaya perantara perbankan, pelaku usaha dan wisatawan di kedua negara mendapatkan keuntungan berupa efisiensi biaya serta transparansi nilai tukar yang lebih baik. Hal ini selaras dengan agenda ASEAN dalam mempercepat integrasi kawasan melalui Regional Payment Connectivity (RPC) yang bertujuan mempermudah arus lalu lintas ekonomi dengan cara yang lebih inklusif (ASEAN Secretariat, 2022; 2024). Dampak dari efisiensi ini sangat signifikan, terutama dalam mendorong partisipasi UMKM ke dalam rantai pasok global. Ketika hambatan transaksi diminimalisir, akses pasar bagi pelaku usaha kecil terbuka lebih luas, yang secara bertahap meningkatkan volume perdagangan intra-ASEAN. Efisiensi ini menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, memungkinkan pelaku usaha kecil bersaing secara adil di pasar regional yang semakin terintegrasi (Pratama & Wijaya, 2025).

Melalui studi kasus kerja sama QRIS Indonesia dan Thailand, penelitian ini mengkaji bagaimana teknologi digital bertransformasi menjadi instrumen diplomasi ekonomi yang konkret. Dalam perspektif hubungan internasional, kerja sama ini menunjukkan bahwa interdependensi ekonomi yang didukung oleh penyelarasan standar teknis dapat memperkuat stabilitas regional. Dengan membedah potensi keberlanjutan model konektivitas ini, studi ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana integrasi pembayaran digital dapat menjadi cetak biru bagi negara-negara ASEAN lainnya dalam mewujudkan ekosistem ekonomi yang lebih kokoh di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Terdahulu tentang Local Currency Settlement (LCS) di ASEAN

Penelitian mengenai penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan regional ASEAN telah menarik perhatian akademisi dalam beberapa tahun terakhir. Dermawan, Khairunisaa, dan Alam (2026) dalam penelitiannya yang berjudul "Beyond the US Dollar: Local Currency Settlement dan Masa Depan Integrasi Keuangan ASEAN" menganalisis peran Local Currency Settlement (LCS) sebagai instrumen strategis untuk mendorong integrasi keuangan regional ASEAN sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Penelitian ini menemukan bahwa LCS berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi transaksi lintas batas, pengurangan risiko nilai tukar, dan penguatan kerjasama keuangan sub-regional ASEAN. Namun, implementasinya masih terkendala oleh perbedaan kesiapan infrastruktur keuangan, variasi regulasi domestik, dan rendahnya adopsi oleh pelaku usaha.

Syifa (2024) dalam artikelnya "Towards ASEAN Economic Integration: Implementation of Local Currency Settlement (LCS) between Indonesia, Malaysia and Thailand" menjelaskan bahwa kerangka kerja sama LCS antara ketiga negara tersebut dibentuk untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal (Rupiah Indonesia, Ringgit Malaysia, dan Baht Thailand) dalam transaksi perdagangan bilateral. Penelitian ini menegaskan bahwa LCS membantu meningkatkan perdagangan sub-regional dan mendorong investasi antar negara, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap USD yang selama ini mendominasi transaksi perdagangan internasional.

Nofansya dan Sidik (2022) dalam "Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan Local Currency Settlement (LCS) Framework dalam Memfasilitasi Perdagangan" mengkaji bagaimana penguatan kerangka LCS dapat memfasilitasi perdagangan antar ketiga negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan penggunaan LCS di Indonesia terhadap Ringgit Malaysia dan Baht Thailand menunjukkan arah yang positif dan progresif, meskipun nilai transaksi terhadap Ringgit masih lebih besar dibandingkan dengan Baht.

Kajian tentang QRIS dan Sistem Pembayaran Digital Lintas Batas

Turnip dan Fernando (2024) dalam "Peluang Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 dalam Mempromosikan Penggunaan Local Currency Settlement dan QR Code Lintas Batas terkait Transaksi Perdagangan di Asia Tenggara" menganalisis peran strategis Indonesia dalam mempromosikan penggunaan LCS dan Cross-Border QR Code selama memegang posisi keketuaan ASEAN 2023. Penelitian ini menemukan bahwa kehadiran LCS didorong oleh tingginya inflasi global akibat ketegangan geopolitik dan kenaikan suku bunga dolar AS, sehingga situasi ini menjadi peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menggunakan mata uang lokal. LCS menjadi instrumen utama yang berdampak pada penguatan stabilitas mata uang, memudahkan aktivitas ekspor-impor, dan menciptakan kemudahan dalam proses masuknya modal asing ke kawasan.

Widhiandono, Rizqi, Reswari, dan Zahra (2025) dalam "QRIS Go Global: Analisis Komunikasi Internasional dan Tantangan Geopolitik Digital terhadap Hegemoni Amerika" membahas peran strategis QRIS dalam konteks komunikasi internasional dan geopolitik digital. Penelitian ini menemukan bahwa QRIS tidak hanya berfungsi sebagai sistem pembayaran domestik, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi ekonomi digital yang menantang dominasi perusahaan global seperti Visa dan Mastercard dari Amerika Serikat. Melalui mekanisme LCS, QRIS memungkinkan transaksi lintas negara dengan mata uang lokal, yang secara langsung mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Ekspansi QRIS ke negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Jepang, dan Tiongkok menciptakan konektivitas ekonomi regional yang inklusif.

Kajian tentang Integrasi Ekonomi dan Keuangan ASEAN

Rillo (2018) dalam "ASEAN Financial Integration: Opportunities, Risks, and Challenges" menganalisis peluang, risiko, dan tantangan dalam integrasi keuangan ASEAN. Penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi kebijakan, harmonisasi regulasi, dan keterlibatan sektor swasta untuk mengoptimalkan integrasi keuangan regional.

Ishikawa (2021) dalam "The ASEAN Economic Community and ASEAN Economic Integration" memberikan analisis komprehensif mengenai ASEAN Economic Community (AEC) dan proses integrasi ekonomi ASEAN. Penelitian ini menyoroti bagaimana inisiatif seperti AEC Blueprint 2025 menjadi kerangka kerja utama dalam mendorong integrasi ekonomi kawasan.

KERANGKA TEORI

Teori Liberalisme Institusional

Penelitian ini menggunakan teori Liberalisme Institusional sebagai kerangka analisis utama. Teori ini dikembangkan oleh Robert O. Keohane dalam karyanya "After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy" (1984). Liberalisme Institusional menekankan bahwa institusi internasional memainkan peran krusial dalam memfasilitasi kerja sama antar negara, mengurangi ketidakpastian, dan menurunkan biaya transaksi dalam hubungan internasional.

Dalam konteks penelitian ini, teori Liberalisme Institusional relevan untuk menganalisis bagaimana institusi regional seperti ASEAN, melalui mekanisme seperti QRIS Cross-Border dan Local Currency Settlement, memfasilitasi kerja sama ekonomi antar negara anggota. Keohane

berargumen bahwa meskipun negara-negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional, institusi internasional dapat menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan kerja sama saling menguntungkan dengan cara:

- a. Mengurangi biaya transaksi: Institusi menyediakan forum dan mekanisme yang mempermudah negosiasi dan implementasi perjanjian.
- b. Meningkatkan transparansi: Institusi membantu menyebarkan informasi dan mengurangi ketidakpastian tentang perilaku negara lain.
- c. Membangun kepercayaan: Melalui interaksi berulang dalam kerangka institusional, negara-negara membangun reputasi dan kepercayaan yang memfasilitasi kerja sama jangka panjang.

Zartman dan Touval (2010) dalam "International Cooperation: The Extents and Limits of Multilateralism" memperkuat argumen ini dengan menjelaskan bahwa kerja sama internasional dapat berkembang melalui mekanisme multilateral yang efektif, meskipun tetap ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan.

Konsep Integrasi Ekonomi Regional

Integrasi ekonomi regional merujuk pada proses di mana negara-negara dalam suatu kawasan geografis mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan koordinasi kebijakan ekonomi untuk menciptakan pasar yang lebih terintegrasi. Yue (1997) dalam "Regionalism and Subregionalism in ASEAN" menjelaskan bahwa kerja sama sub-regional memiliki beberapa keunggulan:

- a. Menjadi alternatif ketika terdapat hambatan dalam mencapai tujuan kerja sama ekonomi pada tingkat regional secara utuh.
- b. Lebih mudah dilaksanakan dan dikelola secara politik karena tidak memiliki ketentuan yang terlalu ketat.
- c. Membantu mengidentifikasi potensi pembangunan ekonomi melalui konektivitas wilayah.
- d. Memberi ruang bagi negara-negara untuk saling melengkapi secara ekonomi (economic complementarity).

Tongzon (2002) dalam "The Economies of Southeast Asia" mengidentifikasi bahwa kerja sama sub-regional di ASEAN mampu menjadi building block dari kerja sama regional ASEAN secara keseluruhan. Kerja sama ini membangun rasa percaya diri dan saling percaya untuk menjalin kerja sama yang lebih besar, serta mendorong kerja sama regional melalui proses *economization of politics*.

Konsep Local Currency Settlement (LCS)

Local Currency Settlement (LCS) merupakan mekanisme penyelesaian transaksi perdagangan bilateral antara dua negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, tanpa melalui konversi ke mata uang ketiga seperti USD. Menurut Fitri dan Liana (2021) dalam "Penerapan Kerja Sama Local Currency Settlement dalam Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah," LCS memiliki beberapa tujuan utama:

- a. Meningkatkan efisiensi transaksi: Dengan menghilangkan kebutuhan konversi ke mata uang ketiga, biaya transaksi dapat ditekan.
- b. Mengurangi risiko nilai tukar: Fluktuasi nilai tukar terhadap USD tidak lagi menjadi faktor dominan dalam transaksi bilateral.
- c. Memperkuat stabilitas keuangan domestik: Mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing membantu menjaga stabilitas sistem keuangan negara.
- d. Meningkatkan likuiditas mata uang lokal: Dengan lebih banyaknya transaksi menggunakan mata uang lokal, likuiditas di pasar domestik meningkat.

Muta'ali (2020) dalam "Kepentingan Indonesia-Malaysia-Thailand terhadap Kerja Sama Local Currency Settlement Framework (LCS)" menjelaskan bahwa kerangka LCS antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand dibentuk melalui penunjukan Appointed Cross Currency Dealers (ACCD) yang terdiri dari bank-bank BUMN dan swasta di ketiga negara. Bank Indonesia mendukung kesepakatan ini dengan menerbitkan PBI No.19/11/PBI/2017 mengenai Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal.

Konsep QRIS Cross-Border dan Regional Payment Connectivity (RPC)

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan standar QR Code untuk pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan diluncurkan pada tahun 2019. Dalam perkembangannya, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai sistem pembayaran domestik, tetapi juga diperluas menjadi instrumen pembayaran lintas batas.

Menurut Bank Indonesia (2023), QRIS Cross-Border atau QRIS Antarnegara memungkinkan wisatawan dan pelaku usaha untuk melakukan transaksi pembayaran di luar negeri menggunakan mata uang lokal masing-masing. Ini merupakan bagian dari inisiatif Regional Payment Connectivity (RPC) yang bertujuan untuk mengintegrasikan sistem pembayaran di kawasan ASEAN.

Ardhaninggar (2023) dalam "QRIS Cross-Border as a Bridge for Digitalization of the ASEAN Payment System" menjelaskan bahwa QRIS Cross-Border berfungsi sebagai jembatan untuk digitalisasi sistem pembayaran ASEAN, memfasilitasi transaksi yang lebih efisien dan inklusif di kawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Qris Antara Indonesia dan Thailand

Perkembangan sistem pembayaran digital di kawasan Asia Tenggara mengarah pada integrasi regional, dimana salah satunya yang terlihat pada kerjasama Qris antara Indonesia dan Thailand yang telah diimplementasikan sejak tahun 2022 melalui konektivitas antara Qris dan Promtpay. Kerjasama ini memungkinkan masyarakat di kedua negara tersebut untuk melakukan transaksi hanya dengan memindai QR code tanpa perlu menukar uang secara manual, dikarenakan sistem yang telah terhubung dan mendukung penggunaan mata uang lokal tiap negara. Wisatawan asal Indonesia yang berada di Thailand maupun sebaliknya dapat melakukan pembayaran secara langsung menggunakan aplikasi pembayaran domestik milik negara asal, sehingga transaksi menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Kebijakan yang diciptakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan mengurangi ketergantungan terhadap mata uang global seperti Dolar AS serta memperkuat stabilitas ekonomi kawasan (Maharani, 2025). Penggunaan Qris meningkat seiring waktu dengan konsisten, terlihat dengan meningkatnya jumlah merchant yang menerima Qris serta bertambahnya pengguna yang memanfaatkan sistem dalam transaksi lintas negara, terutama dalam sektor pariwisata. Kesiapan infrastruktur digital, serta literasi keuangan masyarakat wisatawan di kedua negara dapat mempengaruhi ketidakseimbangan antara interaksi inbound dan outbound (Matthew, 2025).

Kerjasama Qris antara kedua negara tersebut, kemudian memberikan kontribusi lainnya bagi sektor UMKM, pariwisata, dan efisiensi transaksi lintas negara. Sektor UMKM yang didukung oleh adanya Qris membuka peluang untuk menjangkau konsumen internasional, sehingga pelaku usaha kecil dapat menerima pembayaran dari wisatawan Thailand secara langsung dan lebih mudah. Kenyamanan penjual dan pembeli menjadi poin utama untuk mendukung peningkatan konsumsi wisatawan selama berada di negara tujuan, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, terutama daerah wisatawan seperti Bali dan Bangkok. Sisi efisiensi transaksi lintas negara yang dilakukan oleh kebijakan ini mampu menyederhanakan proses pembayaran

internasional yang sebelumnya memakan waktu dan biaya yang mahal, sistem ini kemudian dapat mengurangi ketergantungan terhadap jaringan pembayaran global seperti Visa dan Mastercard, sehingga memiliki ruang untuk memperkuat ekonomi digital negara sendiri.

Dedolarisasi dan Penguatan Kedaulatan Ekonomi Regional

Dalam perspektif ekonomi politik internasional (EPI), transformasi sistem pembayaran melalui kerja sama QRIS lintas batas antara Indonesia dan Thailand tidak hanya menunjukkan kemandirian dalam infrastruktur finansial, melainkan percepatan geopolitik ekonomi. Inisiatif ini menandai pergeseran paradigma dari ketergantungan pada sistem moneter global yang bersifat unipolar menuju kemandirian regional wilayah. Selama puluhan tahun, model keuangan di Asia Tenggara terjebak dalam *dollar trap*, dimana transaksi perdagangan internasional dan mobilitas pariwisata intra-kawasan harus melalui proses konversi mata uang ketiga, yakni Dolar Amerika Serikat (USD). Dominasi ini juga diperkuat oleh ketergantungan pada jaringan pembayaran global asal Barat seperti Visa dan Mastercard, yang memegang kendali atas arus data dan biaya transaksi lintas negara (Widhiandono et al., 2025). Ketergantungan terhadap USD menciptakan kerentanan bagi stabilitas domestik negara ASEAN. Sebagai mata uang dunia, setiap fluktuasi kebijakan moneter yang diambil oleh *Federal Reserve* seperti pengetatan likuiditas atau kenaikan suku bunga secara otomatis menciptakan *spillover effect* yang memicu volatilitas nilai tukar Rupiah maupun Baht. Dalam konteks ini, integrasi QRIS Indonesia dengan PromptPay Thailand yang ditopang oleh kerangka *Local Currency Settlement* (LCS) muncul sebagai solusi untuk memutus rantai transmisi risiko global tersebut. Dengan memfasilitasi penyelesaian transaksi langsung menggunakan mata uang lokal tanpa perlu melalui konversi USD, kedua negara berhasil mereduksi biaya transaksi (*transaction cost*) dan memangkas biaya selisih kurs yang selama ini membebani pelaku usaha serta wisatawan (Hidayat & Setyowati, 2023).

Lebih jauh lagi, implementasi teknologi ini merupakan instrumen konkret dalam agenda dedolarisasi yang diusung oleh para pemimpin ASEAN. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi retail lintas batas berfungsi untuk menjaga ketersediaan likuiditas valuta asing di dalam negeri dan melindungi cadangan devisa nasional dari tekanan eksternal. Menurut laporan Bank Indonesia (2024), penguatan interkoneksi pembayaran regional ini menjadi pilar utama dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan kawasan yang tidak lagi didikte oleh kebijakan moneter negara tunggal. Langkah ini selaras dengan Deklarasi Pemimpin ASEAN pada KTT ke-42 di Labuan Bajo tahun 2023, yang secara eksplisit mendorong percepatan konektivitas pembayaran regional dan promosi transaksi mata uang lokal untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan (ASEAN Secretariat, 2023). Kerja sama ini mencerminkan upaya negara-negara kekuatan menengah (*middle powers*) untuk menegakkan kedaulatan ekonomi melalui "diplomasi teknologi." Dengan membangun jalur pembayaran mandiri, Indonesia dan Thailand sedang membangun benteng pertahanan ekonomi yang lebih inklusif bagi sektor UMKM, yang sebelumnya sering kali terpinggirkan dari perdagangan internasional akibat mahalnya biaya perbankan konvensional. Keberhasilan model konektivitas ini memberikan pesan kuat dalam tatanan ekonomi global bahwa interdependensi yang didukung oleh penyelarasan standar teknis antarnegara dapat menciptakan stabilitas regional yang lebih kokoh. Pada akhirnya, inovasi QRIS lintas batas bukan hanya tentang kemudahan bertransaksi di ujung jari, melainkan sebuah pernyataan politik mengenai kesiapan Asia Tenggara dalam menyongsong tatanan ekonomi dunia yang lebih multipolar dan berdaulat (Suryani, 2024).

Ketimpangan antar Negara ASEAN dan Kritik atas Inklusivitas

Meskipun visi integrasi pembayaran regional di bawah payung *Regional Payment Connectivity* (RPC) membawa harapan besar bagi efisiensi ekonomi, narasi keberhasilan ini mengaburkan realitas ketimpangan digital yang ada di kawasan. Transformasi digital yang terjadi

saat ini masih sangat terkonsentrasi di negara-negara ASEAN-5, yang memiliki infrastruktur dan stabilitas ekonomi lebih matang. Laporan dari *ASEAN Digital Integration Index (ADII)* secara eksplisit menunjukkan adanya kesenjangan dalam kesiapan infrastruktur telekomunikasi dan literasi digital antara negara pelopor seperti Singapura dan Thailand dengan kelompok negara CLMV. Di negara-negara seperti Laos dan Myanmar, hambatan akses terhadap perangkat teknologi yang terjangkau serta jaringan internet yang stabil di wilayah rural yang menghalangi masyarakat bawah untuk masuk ke dalam ekosistem pembayaran digital lintas batas ini (ERIA, 2022). Sehingga menyebabkan kekhawatiran mengenai munculnya fenomena *two-tiered ASEAN economy*. Daripada menjadi konvergensi ekonomi yang mempertemukan kepentingan seluruh anggota, digitalisasi sistem pembayaran berisiko memperlebar jarak kemakmuran jika negara-negara CLMV terus tertinggal dalam standarisasi regulasi perbankan dan perlindungan data konsumen. Menurut perspektif ekonomi-politik, ketiadaan kesiapan institusional di negara berkembang dapat mengakibatkan mereka hanya menjadi pasar pasif bagi layanan finansial dari negara yang lebih maju, tanpa kemampuan untuk memproteksi kedaulatan ekonomi domestik mereka sendiri. Hal ini menjadi kritik tajam terhadap teori Liberalisme Institusional; institusi internasional memang dapat menurunkan biaya transaksi, namun tanpa pemerataan kapasitas teknis, institusi tersebut justru bisa melegitimasi dominasi aktor-aktor ekonomi yang lebih kuat secara digital (ERIA, 2022). Kritik atas inklusivitas ini juga relevan jika kita membedah dampak domestik di negara-negara yang sudah menerapkan QRIS lintas batas, seperti Indonesia dan Thailand. Secara faktual, implementasi QRIS antarnegara masih bersifat urban sentris, di mana penggunaannya terkonsentrasi pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan rantai pasok global dan pariwisata internasional. Data menunjukkan bahwa penetrasi QRIS paling masif terjadi di pusat ekonomi dan destinasi wisata populer seperti Bali, Jakarta, dan Bangkok, sementara pelaku UMKM di wilayah terpencil masih memiliki masalah konektivitas dasar dan edukasi keuangan. Fenomena ini menunjukkan adanya risiko *digital exclusion*, di mana masyarakat di pinggiran ekonomi tidak mendapatkan manfaat nyata dari efisiensi nilai tukar yang ditawarkan oleh kerja sama ini. Tanpa intervensi kebijakan yang fokus pada pemerataan infrastruktur digital di luar zona turis, kemudahan transaksi lintas batas hanya akan menjadi privilege bagi wisatawan mancanegara dan kelas menengah, sementara prinsip inklusivitas ekonomi yang dicita-citakan ASEAN tidak dapat di realisasikan.

Selain persoalan ketimpangan digital, kerja sama QRIS Indonesia-Thailand juga perlu dilihat dari sisi keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang. Efisiensi pembayaran lintas batas tidak cukup hanya diukur dari kemudahan wisatawan dalam melakukan transaksi, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut untuk memperkuat struktur ekonomi kawasan secara konsisten. Dalam konteks ASEAN, konektivitas pembayaran digital harus mampu menjadi fondasi bagi peningkatan perdagangan intra-kawasan, bukan hanya fasilitas teknis yang digunakan pada sektor pariwisata. Artinya, penggunaan QRIS lintas batas perlu diarahkan agar dapat mendukung aktivitas ekonomi yang lebih luas, seperti transaksi antar pelaku usaha kecil, pembayaran jasa lintas negara, hingga aktivitas perdagangan digital yang melibatkan konsumen dan produsen dari negara berbeda. Dalam hubungan Indonesia dan Thailand, QRIS dan PromptPay menunjukkan bahwa integrasi ekonomi dapat dibangun melalui instrumen sederhana yang langsung menyentuh masyarakat. Integrasi ini berbeda dengan kerja sama ekonomi tradisional yang biasanya memerlukan perjanjian perdagangan besar dan proses diplomasi panjang. Melalui sistem pembayaran digital, kerja sama ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh wisatawan, pelaku UMKM, pedagang lokal, dan penyedia jasa. Hal ini memperlihatkan bahwa teknologi dapat menjadi alat diplomasi ekonomi yang praktis. Negara tidak hanya membangun hubungan melalui forum politik atau perjanjian tingkat tinggi, tetapi juga melalui infrastruktur digital yang

memudahkan interaksi ekonomi masyarakat sehari-hari. Dalam perspektif Liberalisme Institusional, kondisi ini memperkuat argumen bahwa institusi dan mekanisme kerja sama dapat menurunkan biaya transaksi, mengurangi ketidakpastian, serta menciptakan keuntungan bersama bagi negara-negara yang terlibat.

Kerja sama ini benar-benar efektif apabila mendapatkan dukungan kebijakan yang lebih terarah dari masing-masing negara. Pemerintah Indonesia dan Thailand perlu memastikan bahwa perluasan QRIS lintas batas tidak hanya berpusat di kota besar dan destinasi wisata utama. Jika penerapannya hanya terkonsentrasi di wilayah seperti Jakarta, Bali, Bangkok, atau Phuket, maka manfaat ekonomi yang dihasilkan akan cenderung terbatas pada kelompok usaha yang sudah memiliki akses digital memadai. Padahal, salah satu tujuan utama digitalisasi sistem pembayaran adalah menciptakan inklusi ekonomi. Oleh karena itu, perluasan akses internet, edukasi penggunaan pembayaran digital, serta pendampingan bagi UMKM di daerah perlu menjadi bagian penting dari strategi implementasi QRIS lintas batas. Semakin luas penggunaan QRIS lintas negara, semakin besar pula kebutuhan terhadap perlindungan data, keamanan sistem, dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Transaksi lintas batas melibatkan perbedaan regulasi, yurisdiksi, dan sistem pengawasan antarnegara. Oleh karena itu, Indonesia dan Thailand perlu memperkuat koordinasi antarotoritas keuangan agar risiko seperti penipuan digital, kegagalan transaksi, penyalahgunaan data, dan ketidaksesuaian nilai tukar dapat diminimalkan. Kepercayaan publik menjadi kunci utama dalam keberhasilan sistem pembayaran digital. Jika masyarakat merasa bahwa transaksi QRIS lintas batas aman, transparan, dan mudah diselesaikan ketika terjadi masalah, maka tingkat adopsi akan semakin meningkat.

Kerja sama QRIS Indonesia-Thailand juga dapat menjadi model bagi negara-negara ASEAN lainnya. Apabila sistem ini berhasil dikembangkan secara luas, maka ASEAN memiliki peluang untuk membangun jaringan pembayaran regional yang lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada infrastruktur keuangan global. Hal ini penting karena ASEAN memiliki potensi pasar yang besar, tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, serta pertumbuhan ekonomi digital yang cepat. Dengan adanya sistem pembayaran yang saling terhubung, transaksi antarnegara anggota dapat berlangsung lebih cepat dan murah. Kondisi ini akan memperkuat perdagangan intra-ASEAN karena hambatan pembayaran dapat dikurangi. Dalam jangka panjang, konektivitas pembayaran digital dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan ASEAN Economic Community

Penguatan Efisiensi Perdagangan dan Arah Integrasi Pembayaran ASEAN

Kerja sama QRIS Indonesia-Thailand menunjukkan bahwa efisiensi perdagangan lintas batas tidak hanya bergantung pada tarif, perjanjian dagang, atau kelancaran distribusi barang, tetapi juga pada sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Dalam perdagangan modern, pembayaran menjadi bagian penting dari proses transaksi karena menentukan cepat atau lambatnya perputaran uang antara pembeli dan penjual. Jika sistem pembayaran masih bergantung pada uang tunai, kartu internasional, atau konversi mata uang melalui pihak ketiga, maka transaksi akan membutuhkan biaya tambahan dan waktu yang lebih lama. QRIS lintas batas hadir untuk mengatasi hambatan tersebut dengan menyediakan sistem pembayaran yang lebih sederhana, cepat, dan langsung menggunakan mata uang lokal.

Dampak paling jelas dari sistem ini terlihat pada transaksi bernilai kecil yang sering dilakukan oleh wisatawan dan pelaku UMKM. Wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Thailand tidak perlu lagi menukar uang dalam jumlah besar atau menggunakan kartu pembayaran internasional untuk membeli kebutuhan harian. Sebaliknya, wisatawan Thailand yang datang ke Indonesia juga dapat melakukan pembayaran di merchant lokal yang menerima QRIS. Kemudahan ini membuat aktivitas konsumsi menjadi lebih lancar. Bagi pelaku UMKM, kondisi

tersebut menguntungkan karena peluang menerima pembayaran dari konsumen asing menjadi lebih terbuka. UMKM tidak perlu menyediakan sistem pembayaran yang mahal, seperti mesin EDC internasional, karena cukup menggunakan kode QR yang sudah terintegrasi. Efisiensi ini juga memperkuat posisi UMKM dalam perdagangan regional. Selama ini, salah satu hambatan utama UMKM untuk masuk ke pasar internasional adalah keterbatasan akses terhadap sistem keuangan lintas negara. Banyak pelaku usaha kecil belum memiliki fasilitas perbankan yang memadai untuk menerima transaksi asing. Dengan QRIS lintas batas, hambatan tersebut dapat dikurangi karena transaksi dilakukan melalui sistem digital yang lebih mudah diakses. Hal ini membuat UMKM memiliki kesempatan lebih besar untuk melayani pembeli dari negara lain, terutama di sektor pariwisata, kuliner, transportasi lokal, penginapan, dan produk kreatif.

SIMPULAN

Kerja sama QRIS Indonesia-Thailand menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran mampu meningkatkan efisiensi perdagangan lintas batas di kawasan ASEAN. Melalui konektivitas QRIS dan PromptPay, masyarakat kedua negara dapat melakukan transaksi secara lebih cepat, praktis, dan murah tanpa harus bergantung pada penukaran uang tunai, kartu internasional, atau mata uang ketiga seperti dolar Amerika Serikat. Sistem ini memberi manfaat nyata bagi sektor pariwisata dan UMKM karena memudahkan wisatawan bertransaksi serta membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk menjangkau konsumen asing secara langsung. Dengan dukungan Local Currency Settlement, kerja sama ini juga memperkuat penggunaan mata uang lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem keuangan global. Penguatan konektivitas pembayaran regional perlu diikuti dengan pemerataan akses digital, edukasi masyarakat, perlindungan konsumen, dan harmonisasi regulasi antarnegara ASEAN. Secara keseluruhan, QRIS Indonesia-Thailand dapat disimpulkan sebagai langkah konkret menuju integrasi ekonomi ASEAN yang lebih efisien, inklusif, dan mandiri, sekaligus menjadi model bagi pengembangan sistem pembayaran digital lintas batas di kawasan.

REFERENSI

- ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia). (2022). *The digital economy in ASEAN: Gaps and opportunities*. Jakarta: ERIA.
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton University Press.
- Tongzon, J. L. (2002). *The economies of Southeast Asia* (2nd ed.). Edward Elgar Publishing.
- Yue, C. S. (1997). Regionalism and subregionalism in ASEAN. In T. Ito & A. Krueger (Eds.), *Regionalism versus multilateral trade arrangements* (pp. 275–312). University of Chicago Press.
- Zartman, I. W., & Touval, S. (2010). *International cooperation: The extents and limits of multilateralism*. Cambridge University Press.
- Ardhaninggar, N. (2023, November 28). QRIS cross-border as a bridge for digitalization of the ASEAN payment system. *Modern Diplomacy*. <https://moderndiplomacy.eu/2023/11/28/qr-is-cross-border-as-a-bridge-for-digitalization-of-the-asean-payment-system/>
- Dermawan, W., Khairunisaa, S. S., & Alam, G. N. (2026). Beyond the US Dollar: Local currency settlement dan masa depan integrasi keuangan ASEAN. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(1), 52–68. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i1.1515>
- Fitri, H., & Liana, D. (2021). Penerapan kerja sama local currency settlement dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. *Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief*, 1(17), 3–5.

- Hidayat, A., & Setyowati, R. (2023). The role of local currency settlement (LCS) in reducing exchange rate volatility: Evidence from Indonesia and Thailand. *Journal of Southeast Asian Economies*.
- Ishikawa, K. (2021). The ASEAN Economic Community and ASEAN economic integration. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 10(1), 24–41. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1891702>
- Maharani, R. (2025). Kebijakan luar negeri ekonomi Indonesia terhadap Thailand dalam cross-border payment. *Jurnal Hubungan Internasional*, 18(1), 198–218. <https://doi.org/10.20473/jhi.v18i1.64702>
- Muta'ali, H. N. (2020). Kepentingan Indonesia-Malaysia-Thailand terhadap kerja sama local currency settlement framework (LCS). *E-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(1), 212–222.
- Nofansya, A., & Sidik, H. (2022). Kerja sama ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan local currency settlement (LCS) framework dalam memfasilitasi perdagangan. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 164–178. <https://doi.org/10.24198/padmir.v4i2.40478>
- Pratama, A., & Wijaya, B. (2025). Digital payment connectivity and MSME performance in Southeast Asia. *Journal of Southeast Asian Economics*, 42(1), 45–68. <https://doi.org/10.1355/ae42-1c>
- Rillo, A. D. (2018). ASEAN financial integration: Opportunities, risks, and challenges. *Public Policy Review*, 14(5), 901–923.
- Sianturi, A. M., & Sarmastuti, S. (2025). Implementasi cross-border QR code payment Indonesia-Thailand pada periode 2022–2024. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 6(1), 376–387. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>
- Suryani, L. (2024). Dedolarisasi dan konektivitas pembayaran regional: Studi kasus Indonesia-Thailand. *Jurnal Ekonomi dan Politik Internasional*, 12(2), 112–130. <https://doi.org/10.20473/jepi.v12i2.2024.112-130>
- Syifa, S. R. (2024). Towards ASEAN economic integration: Implementation of local currency settlement (LCS) between Indonesia, Malaysia and Thailand. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(4), 808–816. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10533243>
- Turnip, E. Y., & Fernando, J. (2024). Peluang Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 dalam mempromosikan penggunaan local currency settlement dan QR Code lintas batas terkait transaksi perdagangan di Asia Tenggara. *Jurnal Sentris*, 4(2), 114–134. <https://doi.org/10.26593/sentris.v4i2.7124.114-134>
- Widhiandono, D., Rizqi, M. B., Reswari, F. A., & Zahra, C. A. (2025). QRIS go global: Analisis komunikasi internasional dan tantangan geopolitik digital terhadap hegemoni Amerika. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 5(3), 83–100. <https://doi.org/10.69957/relasi.v5i03.2120>
- ASEAN Secretariat. (2022). *ASEAN economic integration brief: Regional payment connectivity*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/10/AEIB-July-2022-Final.pdf>
- ASEAN Secretariat. (2023). *ASEAN leaders' declaration on advancing regional payment connectivity and promoting local currency transaction*. Jakarta: ASEAN.
- Bank Indonesia. (2019, April 16). Bank Indonesia committed to local currency settlement in Asian region. <https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terus-Berkomitmen-Dukung-Implementasi-Penggunaan-Local-Currency-Settlement-di-Kawasan-ASEAN.aspx>

Bank Indonesia. (2023, February). QRIS antarnegara: Jajan di luar negeri bisa pake rupiah!
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/QRIS-antar-negara.aspx>

Bank Indonesia. (2023). Laporan tahunan Bank Indonesia: Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran nasional. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/bi/Documents/Laporan-Tahunan-BI-2023.pdf>